

**O‘ZBEK HIKOYALARIDA IJODKORNING OBRAZ TANLASH
MAHORATI VA OBRAZLARNING IJTIMOY MUHIT BILAN
ALOQADORLIK MASALALARI**

*Shahrisabz davlat pedagogika
Instituti filologiya fakulteti
o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi o‘qituvchisi
Gulasal Qayumova Abduraufovna
+99891657335
gulasalqayumova12@gmail.com*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada adabiyotning mohiyati, uning inson tuyg‘ularini ifoda etishdagi o‘rni hamda badiiy asarda obraz tanlash mahorati haqida fikr yuritiladi. Abdurauf Fitratning adabiyot haqidagi nazariy qarashlari asosida badiiy asarning mohiyati izohlanadi. Shuningdek, O‘ktam Mirzayevning “Tuproq hidi” hikoyasi asosida Ismat obrazi tahlil qilinib, obrazning ruhiy kechinmalari, ota-ona mehriqiga bo‘lgan munosabati hamda hikoyadagi ramziy talqinlar ochib beriladi. Asarda tuproq timsolining ramziy ma‘nosi – hayot va o‘limning uzviy bog‘liqligi sifatida talqin etiladi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается сущность литературы, её роль в выражении человеческих чувств и мастерство выбора образа в художественном произведении. Сущность художественного произведения раскрывается на основе теоретических воззрений Абдурауфа Фитрата на литературу. Также на примере повести Октама Мирзаева «Запах земли» анализируется образ Исмата, раскрываются духовные переживания героя, отношение к родительской любви и символические интерпретации в повести. В работе осмысливается символическое значение образа земли как неразрывной связи между жизнью и смертью.*

Abstract: *This article discusses the essence of literature, its role in expressing human feelings, and the skill of choosing an image in a work of art. The essence of a work of art is explained based on Abdurauf Fitrat's theoretical views on literature. Also, based on Oktam Mirzayev's story "The Smell of Soil", the image of Ismat is analyzed, revealing the character's spiritual experiences, attitude to parental love, and symbolic interpretations in the story. The work interprets the symbolic meaning of the image of soil as the inextricable link between life and death.*

Kalit so‘zlar: *Obraz, tahlil, ramz, tuproq timsoli, badiiy tafakkur, unsur, ichki komplekt*

Ключевые слова: Образ, анализ, символ, образ земли, художественная мысль, стихия, внутренняя установка

Key words: Image, analysis, symbol, earth image, artistic thought, element, internal set

Adabiyot haqida qarashlar nihoyatda teran. Har bir adabiyot ixlosmandlari uchun adabiyotdanda buyuk, undanda betakror fan bo‘lmasa kerak. Adabiyot atrofida ko‘plab adabiyotshunoslarning o‘ziga xos qarashlari mavjud. Jumladan, Abdurauf Fitrat adabiyotni tahlil qilish, o‘rganish haqida ko‘plab izlanishlari olib borgani, uning adabiyotni o‘rganish yo‘lida tinmay mehnatlari natijasi o‘laroq paydo bo‘lgan asarlari bunga dalil bo‘la oladi. Bugungi kunda ham o‘z movqeini yo‘qotmay kelayotgan “Adabiyot qoidalari” ilmiy asarida ham, adabiyot haqida ajoyib fikrlar keltiradi. “adabiyot fikr, tuyg‘ularimizdagi to‘lqunlarni so‘zlar, gaplar yordami bilan tasvir qilib, boshqalarda ham xuddi shu to‘lqunlarni yaratmoqdir. Bu ta’rif adabiyotning to‘g‘ri ta’rifidir. Adabiyotning ikkinchi bir ta’rifi, bir turli tartibga solinib yozilgan butun asarlardir. Bu ta’rifga qaraganda, bir tilda yozilgan butun asarlar shu tilning adabiyoti bo‘ladir.”¹ Bundan kelib, chiqib adabiyot fikr, tuyg‘ularimizni ifoda eta oladigan bir san’atdir deyish mumkin. Shunday ekan badiiy asar orqali o‘z fikr tuyg‘ularni ifoda etish imkoniyati beriladi. Badiiy asar yozish jarayonida obraz tanlash mahorati yetakchi o‘rin kasb etadi. Badiiy asarlarda obraz tanlash mahorati yozuvchining o‘ziga xos qirralarini namoyon qiladi. Har bir ijodkor o‘z asarida obrazi orqali jamiyatda uchraydigan odamlarda o‘ziga xos jihatlariga e’tibor qaratadi. Shunday jarayonlar orqali obrazlar kishilar jamiyatida yo mustahkam o‘rin egallaydi, yoki noma’lum va begonalashib o‘tib ketadi. Har bir ijodkor obrazga xarakter berayotganda o‘ziga xos bo‘lgan xarakteriga murojat qiladi. Shu bilan birga ijodkorning fantaziyasi va atrof-muhit bilan alaoqadorliklari obraz orqali seziladi. XX asr o‘zbek adabiyoti hikoyalarida obrazlar ko‘lamini har xil tiblarga ajartish mumkinligi jihatidan ajarlib turadi. Buni ko‘plab ijodkorlar orqali ham ko‘rish va his qilish mumkin. Aynan, bugungi maqolada ikki obraz atrofida tahlil jihatlarini amalga oshiramiz. Jumladan, O‘zbekiston xalq yozuvchisi, jurnalist O‘ktam Mirzayevning “Tuproq hidi” hikoyasida Ismat obrazini tahlilga tortamiz. Bu hikoya o‘zining syujeti, ekspozitsiyasi bilan ajralib turadi. Hikoyada bosh qahramon, Istanning qishloqqa otasini xizmatini qilib rozi qilish uchun qaytishi tasvirlangan. Ayniqsa, onasining vafotidan keyin otasining birdan munkillab, tushkun bo‘lib qolgani Istanni tashvishga solayotgan edi. Shuningdek, uning ukalari: “Ishingizdan qolmang otamga o‘zimiz qaraymiz”² - deyishsa ham, g‘animat dunyoda ota mehriга keyin o‘qirman deb otasini yoniga ko‘chib kelganligi ham o‘g‘il sifatida Ismatning mehridan dalolat beradi. Otasi–Nafas buva to‘qsonga

¹ Abdurauf Fitrat “Tanlangan asarlar” Ma’naviyat nashriyoti.T-2009.13-b

² “XX asr o‘zbek hikoyasi anatalogiyasi”, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent 2016. 440-b.

kirib, bir burda bo‘lib qolgan bo‘lsa ham, qishloqdoshlariga befarq emas. Bu uning Qosimboyni tajang ahvolda ko‘rib tasvishlanganida, Qosim amakining: “Toshturdi tog‘aning xotini bandalkini bajo keltirdi. Nasim Karmanada, Shokir o‘lguday mast. Endi nima qilaman, buva? Go‘rkov yo‘q”³—degan gapiga hech ikkilanmay o‘g‘illarini yuborganida ham ko‘rishimiz mumkin. Aslini olganda qabr qazish oson yoki odatiy ish emas. Ammo Istam uchun ota rizoligi muhim. Shuning uchun ham u otasini gapiga qarshi chiqmaydi. Otasining gapiga yo‘q deyolmaganidan qabristonga go‘r qazishga boradi, keyin oxirgi hovuch tuproqni tashqariga chiqarayotganda, tuproqning xushbo‘y hidli unga xush yoqadi. Asli unga u birinchi marotaba tuproq hidini shu o‘rinda tuyadi. U qabristondan Uyga qaytganida otasi munkayib pinakka ketgandi. Xuddi boladay pishillab uxlayotgan tikilib, “Xudoga shukur!”—deb huzurlandi.⁴ Umuman olganda, “Tuproq hidi” nomi hikoyaning eng asosiy ramziy markazidir. Tuproq bu yerda oddiy tabiiy unsur emas, balki hayotning boshlanishi va tugashi timsolidir. Bu yerda yozuvchi shuni uqtiradi: inson tuproqdan yaraladi, tuproqqa qaytadi, tuproq bilan qanchalik yaqin bo‘lsa, hayot mohiyatini shunchalik chuqurroq anglaydi. Asarda o‘lim tasviri qo‘rqinchli emas, balki sokin, tabiiy bir holat sifatida beriladi. Aynan tuproqning hidi o‘limni qo‘rqinchdan poklikka aylantiradi. Go‘r kovlash Istam uchun qattiq ish yoki og‘ir ish emas, balki ichki poklanish jarayoniga aylanadi. Shu bois tuproq hidi unda na fojia uyg‘otadi, na nafrat — aksincha, hayotning ajralmas bir bo‘lagi sifatida yoqimlilik bag‘ishlaydi. Hikoyada otaning o‘g‘liga: “Yozuvchi bo‘lolmaganingdan keyin go‘rkov bo‘lasan-da”³, degan gapi yuzaki istehzo bo‘lib tuyuladi, ammo bu og‘ir dard bilan aytilgan armonli so‘zdir. Ota o‘g‘lining orzusiga yetmagani uchun kuyinadi, Istam esa hayotning unga bergan vazifasidan qochmaydi. Oxir-oqibat esa aynan tuproq ostidagi mehnat uning qalbini kattalashtiradi, uni hayotning asl teran qatlamlari bilan yuzlashtiradi. Ota–bola o‘rtasidagi sukut bu rishtalar mustahkamligiga ishoradir.

“Tuproq hidi” — bu o‘limning emas, hayotning hidi. Yozuvchi bu nom orqali inson va tuproq o‘rtasidagi ajralmas rishtani ko‘rsatadi va qahramonning ruhiy yetilish jarayonini ayni shu hid orqali ifodalaydi. Hikoya insonga bir haqiqatni eslatadi: hayotning eng katta sabog‘i — tuproq hidi singari sodda, tabiiy va chuqur ma’nodir. Umumiy holatda hikoya sermazmun va badiiy tasvirga boy hikoya sirasiga kiradi. Unda obraz portretidan ko‘ra, peyjaj ajoyib ifodasini topgan. Shu bilan bir qatorda Ismatning farzand sifatida ota xizmatiga yollanishi, uning g‘animat inson ekanligini his qilishi va uning rizoligi uchun o‘zi istamagan yumushlarga ham o‘zini urish jarayonlarda guvoh bo‘lamiz. U o‘zidan insonlarni rozi bo‘lishini istaydi. Ammo bu jihatlar barcha asarlarda uchrayvermaydi. Barcha asar qahramonlari ham Ismatdek bag‘ri keng pok qalb egasi emas.

³ “XX asr o‘zbek hikoyasi anatalogiyasi”, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent 2016. 437-b.

⁴ “XX asr o‘zbek hikoyasi anatalogiyasi”, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent

Navbatdagi hikoya Jumaqul Qurbonovning qalamiga mansub "Qorako'z" hikoyasi haqida fikr yuritar ekanmiz, birinchi o'rinda bu hikoya boshqa hikoyalardan ta'sirchanligi bilan o'quvchilar e'tiboriga tushadi, boshqa tomondan esa ushbu hikoyadan dars oladigan jihatlari ham yo'q emas. Hikoyada har bir qahramon o'zining portretiga ega. Ayniqsa, asardagi Anvar obrazi juda ham mukammal ishlangan va ijobiy qahramon sifatida shakllangan. Negaki, asar boshidan Anvar daraxt ostida yomg'irda ivib ketgan ayolga befarqlik bilan o'tib ketmagani, o'sha ayolga biroz bo'lsa-da yordam qo'lini cho'zгани kabi insoniylik fazilatları bilan ulug'lanadi. Endi asar nomiga keladigan bo'lsak, bu hikoyada bejizga ijodkor ushbu nomni tanlamagan. Hikoyada Qorako'z ismli qiz tasvirlanadi. Voqealar rivojida Anvar qizni mashinasiga o'tqazganidan keyin o'zaro suhbat davomida qiz ismi Qorako'z ekanligini aytadi, bu orada Anvar qizning ismiga qiziqib ne ko'z bilan qarasaki, Qorako'zning o'ng ko'zi qorachig'ining o'rmini butunlay oqish parda qoplaganini ko'radi. Bu vaziyatda Anvarning o'zi ham noqulay ahvolga tushib qoladi, shu ahvolini sezdirmaslik va qizning ko'nglini biroz ko'tarmoqchi bo'lib, "hayotda ko'ngilsiz hodisalar ko'p bo'ladi, uzoq vaqt farzand dog'ida kuygan tanishim yaqinda farzand ko'rdi. Go'dakning bir ko'zi ojiz edi. Lekin ular shunday xursandki, asti qo'yavering"⁵, - dedi Anvar. Shunda Qorako'z bu unda tug'ma emasligini, bu ishda bir odam aybdor ekanligini, bu voqea esa ancha oldingi voqealigini siniq ohangda aytadi. Eski yarasi yangilangandanmi yoki manzilga hali uzoqligi uchunmi bo'lib o'tgan voqeani hikoya qilib beradi. "Bu voqea sodir bo'lganida to'rtinchi sinfda o'qirdim. Bir kuni maktabga ketayotuvdim. Bexosdan qayerdandir bir tosh uchib kelib zarb bilan ko'zimga urilganini bilaman, xolos. Men kasalxonaga olib borgan Rasul boboning aytishicha, chinqirib yotganimda bir bola paydo bo'lgan, lekin, u Rasul bobonini ko'rib qochib ketgan. U kishi ham meni qonga belanib yotganimni ko'rib quvlamagan. Keyin otam qancha izlasa ham bolani topolmadi. Lekin u... bir qizning baxtiga zomin bo'lganini, umrbod nogiron qilib qo'yganini bilarmikan?! Bu - bizga qorong'u..."⁶Qorako'zning keyingi so'zlari Anvarning qulog'iga kirmadi, chunki u gap nima haqida ketayotganini allaqachon payqagan edi. Qo'l-oyog'i bo'shashib, uni titroq bosdi, mashina esa yo'ldan chiqqa boshladi. Xayriyat, o'tkinchi mashina yo'q edi. Qorako'zning "Sizga nima bo'ldi?" - degan so'zlari uni hushiga keltirdi va u o'zini-o'zi "Qani endi bularning barchasi tush bo'la qolsa, tush bo'la qolsa, tush bo'la qolsa"⁷, - deb koyiy ketdi va yoshligida bo'lgan voqeani esladi. " ... O'shanda Anvar beshinchi sinfda o'qirdi. Bir kuni onasi

⁵A. Oripov, U. Normatov, O. Yoqubov, P. Qodirov, E. A'zam, B. Karimov, H. Abdiyev " XX asr o'zbek hikoyasi antologiyasi"; " O'zbek milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2011, 2016(218-bet)

⁶ A. Oripov, U. Normatov, O. Yoqubov, P. Qodirov, E. A'zam, B. Karimov, H. Abdiyev " XX asr o'zbek hikoyasi antologiyasi"; " O'zbek milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2011, 2016 (217-bet)

⁷ A. Oripov, U. Normatov, O. Yoqubov, P. Qodirov, E. A'zam, B. Karimov, H. Abdiyev " XX asr o'zbek hikoyasi antologiyasi"; " O'zbek milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2011, 2016 (218-bet)

qarindoshinikiga olib bordi. Ayollar suhbatlasha boshlagach, bir o'zi zerikkan Anvar qarindoshlarining bog'iga chiqdi. Avval daraxtlarga qo'ngan qushlarga tosh ota boshladi. Keyin, qushlarni haydagach, bog' chetidagi paxsa devor ustiga bo'sh shishani qo'yib mo'ljalga oldi. Kesaklari mo'ljalga tegmaganidan xunobi oshdi. Kattaroq qayroq toshni olib, devorga yaqin borib, bor kuchi bilan irg'itdi, lekin mo'ljaldan adashdi. Shu payt devorning orqasidan qattiq chinqiriq eshitildi. Shoshib devordan qarasa, besh-olti qadamcha narida, ko'chaning o'rtasida o'n-o'n ikki yoshlar atrofidagi qiz yerga yumalab, tinimsiz qichqirardi. Yurgurib qizchaning yoniga bordi. O'zi boyagina otgan tosh bir chekkada yotar, qizchaning ko'zidan oqayotgan qon yuzi va kiyimlarini belgandi. Anvar qo'rqqanidan yig'lab yubordi. Keyin shu tomonga yugurib kelayotgan cholni ko'rib qochib qoldi. Bu voqeadan so'ng ancha vaqtgacha lablarida uchuq toshib, kechalari uyqusizlikdan cho'chib uyg'onadigan bo'ldi. Ota-onasi qancha surishtirsa ham o'tgan voqealarni ularga aytmadi. Vaqt hamma narsaga davo ekan, bu voqea asta-sekin bolalik dunyosidan unutilib ketdi"⁸.

Bu hikoyadan ko'rinib turibdiki, hech bir ish javobsiz qolmaydi. Lekin hikoyadagi qahramon Anvar ham bu ishni ataylab, shunday bo'lsin deb qilmagan, uni bolalarcha sho'xligi, shaddodligi sabab bo'lgan. Biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, asardan ibrat oladigan jihatlari deb aynan shu voqeani keltirsak bo'ladi, chunki bolalarcha sho'xlik butun boshli bir qizning hayotini tubdan o'zgartirib yuboradigan darajada bo'lmasligi kerak. Biz har qanday ish qilishdan oldin, uni oxirini o'ylab ish qilishimiz darkor. Hikoyadagi Anvar obraziga qaytadigan bo'lsak, u bu ish sodir bo'lgandan keyin tabiiy o'quvchiga savol tug'iladi: " Nima uchun qizning ahvolini ko'rib, odamlarni yordamga chaqirmaydi", - deb, lekin Anvar ham qizni bu ahvolda ko'rib o'zini yo'qotib qo'yadi. Umuman olganda, siz o'zingiz ham o'ylab ko'ring, Anvarning o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz?

Anvar shu onda uni yillardan buyon zulkday yopishib olgan iztirob azobidan qutulish, yengil tortishga fursat sezdi va " Qorako'z! Siz la'natlab yurgan o'sha qochon bola menman. Eshityapsizmi, menman yoki ishonmaysizmi!! Hammasini bir boshidan aytib bermoqchiman"⁹, - deb barchasini tan oladi. Ammo "Qorako'z yalt etib unga qaradi. Birpas hayron bo'lganday tikilib turdi. Shundan so'nggina, Anvarning gaplari shuuriga yetib bordi shekilli, ko'zlariga duv-duv yosh quyulib keldi. Eshikni shart ochib, pasta otildi va zarb bilan yopib jadal yurib ketdi. Anvar kabinadan irg'ib tushib, qizning izidan ikki-uch qadam tashladi. Chaqirgani bilan to'xtamasligini bildi va

⁸ A. Oripov, U. Normatov, O. Yoqubov, P. Qodirov, E. A'zam, B. Karimov, H. Abdiyev " XX asr o'zbek hikoyasi antologiyasi"; " O'zbek milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2011, 2016 (218-219-betlar)

⁹ A. Oripov, U. Normatov, O. Yoqubov, P. Qodirov, E. A'zam, B. Karimov, H. Abdiyev " XX asr o'zbek hikoyasi antologiyasi"; " O'zbek milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2011, 2016 (218-bet)

shaffof yomg'irzor aro singib borayotgan qizning ortidan karaxt bir holda termilib qoldi."¹⁰

Bu hikoyada Anvar obrazida ichi komplektni kuzatish mumkin. Uning yoshlikda bolalarcha o'yinqaroqligi natijasida bir insonni hayotini izdan chiqqanligini ko'rib azoblanish jarayonini kuzatish mumkin. Hikoya qahramon Qorako'zning ko'z qorasidan ayrilganligi, uning potretida shu nuqson sabab tushkunlik, kemteklik va hayotda insonlarga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lgani potretida ham o'z ifodasini topgan.

Yuqorida ikkita hikoya orqali ikki obrazning o'zaro potretini yaratishga, uning ijtimoiy muhit bilan aloqadorligini baholashga harakat qilindi. Yozuvchi o'z asari orqali ijtimoiy muhit va aloqadorliklarni tasvirlashda o'ziga xos uslubni guvohi bo'lish mumkin. Yuqoridagi hikoyalar tahlil qilinish jarayonida ijokorning obraz tanlash mahorati ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Ismat obrazi insoniyatni, ayniqsa otasini roziligi uchun dunyolarni qayta qurushga, tog'larni talqon qilishga tayyor. Ammo Anvar uchun dunyolarning, kishilarning rizoligi emas, o'z hatirjamligini har narsadan ustun qo'yganligini guvohi bo'lamiz. Zero, har bir asar zamirida o'quvchini yaxshilikga, halollikga, bag'rikenglikga chorlaydigan g'oyalar bor. Xuddi shunday bu hikoyaning xulosasi ham insoniylik hislatlarining qayta tug'ilishi, vijdonning uyg'onishi bilan yakun topadi. Garchi Anvar aybdor bo'lsada yozuvchi uni oqlashga, o'quvchining yomon ko'rib qolmasligiga chorlov tariqasida, unga nisbatan salbiy bo'yoqlar qo'llamaydi. Bu ham ijodkorlar uchun o'ziga xos uslub tariqasida ifodalanadi.

Adabiyot fanlar ichra betakror ruhiy tarbiya va sokinlik baxsh eta oladigan bir jihatga ehaki, uning davolovchi ohanglari zamirida ruhiyamiz poklanib, vijdon bilan suhbatlashish imkoniyatiga ega bo'lamiz!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Fitrat A. Adabiyot qoidalari. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
2. Hojiahmedov A. Badiiy asarda obraz yaratish masalalari. – Toshkent: Adabiyot va san'at.
3. Jo'raev M. Zamonaviy o'zbek adabiyoti.
4. Karimov N. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Mamajonov M. O'zbek hikoyachiligi: tahlil va talqinlar. – Toshkent: Akademnashr.
6. Mirzayev O'. Tuproq hidi. – Toshkent.

¹⁰ A. Oripov, U. Normatov, O. Yoqubov, P. Qodirov, E. A'zam, B. Karimov, H. Abdiyev " XX asr o'zbek hikoyasi antologiyasi"; " O'zbek milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2011, 2016 (219-bet)

7. Normatov U. Talqin va tahlil. – Toshkent: Adabiyot va san’at.
8. Qosimov B. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan nashriyoti.
9. Qurbonov J. Qorako‘z. – Toshkent.
10. Rasulov A. Badiiy asarda xarakter va konflikt. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti.
11. Yo‘ldoshev Q. Hikoya janri va zamonaviy badiiy tafakkur. – Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti.